

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Jaime, N. N. (2021). *Cultura sobre seguridad del paciente en el personal de enfermería en una institución del conurbano bonaerense* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895211>

Título	Cultura sobre seguridad del paciente en el personal de enfermería en una institución del conurbano bonaerense
Autor/a	Lic. Jaime, Norma Nancy
Director/a	Prof. Dr. González Argote, Javier
Resumen	<p>Introducción: el personal de enfermería debe proporcionar al paciente una atención de calidad, preservando siempre la seguridad del paciente. Objetivo: determinar la percepción de cultura de seguridad del paciente en el personal de enfermería de una institución privada del conurbano bonaerense. Métodos: se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal entre los meses de mayo y junio de 2021 en una institución privada del conurbano bonaerense. La muestra estuvo constituida por 94 profesionales de enfermería. Se utilizó como instrumento el Hospital Survey on Patient Safety Culture en su versión al español. Resultados: el 87,2 % se desempeñaba exclusivamente en actividad asistencial. La cultura de seguridad del paciente evidenció una respuesta de neutral a positiva. Respecto a las dimensiones de la 3 a la 10, respectivas a la seguridad a nivel de servicio, las expectativas y acciones de la dirección del servicio para favorecer la seguridad fue baja. Las peores puntuadas de las dimensiones fue la relacionada con la cultura de seguridad a nivel de todo el hospital donde se evidencian problemas en los cambios de turnos o en las transiciones entre unidades, así como en el trabajo en equipo. Conclusiones: La percepción del personal de enfermería sobre la cultura de seguridad del paciente es baja, con un patrón caracterizado por</p>

	la falta de franqueza en la comunicación, bajas expectativas y acciones por parte del equipo de dirección y deficiencias en el trabajo en equipo.
Palabras clave	Patient safety; Nursing; Nurse's role; Professional role; Argentina.